

Untersuchung des N-Körperproblems und Optimierung der Ableitungsfunktion

Olaf Pichler

20. Dez. 2016

Betreuet von
Prof. Dr. Christof Gattringer.

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	3
1.1	Modell	3
1.2	Mathematische Formulierung	4
1.3	Erhaltungsgrößen	6
1.3.1	Erhaltungssatz der Schwerpunktbewegung	6
1.3.2	Impulserhaltung	8
1.3.3	Drehimpulserhaltung	8
1.3.4	Energieerhaltung	10
2	Numerische Lösungsansätze	11
2.1	Numerische Grundlagen	11
2.1.1	Explizites Euler Verfahren	13
2.1.2	Explizite Runge-Kutta Methoden	14
2.2	Integratoren	15
2.2.1	Runge-Kutta Verfahren 4. Ordnung	15
2.2.2	Dormand-Prince Methode	16
2.2.3	Adams-Bashforth Methoden	17
3	Untersuchung und Optimierung des N-Körperproblems	19
3.1	Optimierung der Ableitungsfunktion	20
3.1.1	Der klassische Weg	20
3.1.2	Der effizientere Weg	21
3.1.3	Vergleich der Laufzeiten	23
3.2	Vergleich der Integratoren	25
3.2.1	Laufzeitverhalten	25
3.2.2	Überprüfung der Fehleranfälligkeit	28
4	Fazit	35
A	Source Code	40
B	Anfangsdaten für den Vergleich der Integratoren	42

Einführung

Motivation

Die Physik beschäftigt sich damit, die Phänomene der Natur zu beschreiben und daraus Folgerungen zu abstrahieren. Für die Beschreibung verwenden wir Modelle, die versuchen die Natur so gut wie möglich darzustellen. Schon die alten Griechen beschäftigten sich mit der Bewegung der Körper. Selbst ein einfach wirkendes Konstrukt, wie die Bewegung von Massepunkten im Raum unter dem Einfluss der Gravitation, kann sehr schnell zu einem komplexen Problem werden. Da dieses nur für Systeme mit zwei Körpern analytisch lösbar ist, benötigen wir für multiple Körper einen numerischen Ansatz. Auch heute ist dieses Problem Gegenstand zahlreicher Forschungen, obwohl sich die Wissenschaft diesem seit 400 Jahren annimmt. Sogar mit modernen Rechnern ist die akkurate Näherung des N-Körperproblems sehr ressourcen- und zeitaufwendig weshalb die Optimierung der Probleme nicht nur Kosten spart, sondern auch die Möglichkeit für das Lösen noch größerer Systeme eröffnet. Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Auswahl verschiedener Lösungsmethoden und den Möglichkeiten der Effizienzsteigerung.

Vorgehensweise

Wir diskutieren die physikalischen, mathematischen und numerischen Grundlagen des N-Körperproblems und identifizieren die rechenzeitintensiven Operationen bei dessen Simulation. Ferner betrachten wir die physikalischen Erhaltungsgrößen als Indikatoren des zu erwartenden numerischen Fehlers. Um das Problem effizient simulieren zu können, werden wir die rechenzeitintensiven Operationen näher betrachten und versuchen diese zu optimieren.

Hierbei werden wir Folgendes untersuchen:

- Die Funktion zur Ableitung des Systemzustands
 - Untersuchung des Laufzeitverhaltens bei verschiedenen Systemgrößen
 - Umformung in eine Matrixgleichung und Vergleich der Laufzeiten
- Algorithmen zur Lösung des Randwertproblems
 - Nutzung mehrerer Standardbibliotheken zur numerischen Integration
 - Implementierung eines nichtadaptiven Runge-Kutta Algorithmus
 - Vergleich der Laufzeiten
 - Fehlerbetrachtung anhand physikalischer Erhaltungsgrößen

Kapitel 1

Grundlagen

In diesem Kapitel werden wir das dem N-Körperproblem zugrunde liegende Modell darlegen und beschreiben sowohl die mathematischen wie auch die physikalischen Grundlagen. Wir studieren das Zweikörperproblem (ZKP) um gewonnene Erkenntnisse auf das N-Körperproblem (NKP) umzulegen. Dabei identifizieren wir die Erhaltungsgrößen des ZKP sowie des NKP.

1.1 Modell

Das verwendete Modell entstammt der klassischen Mechanik und bildet das Newtonsche Universum unter Vernachlässigung relativistischer Effekte ab. Da wir annehmen können, dass Himmelskörper in sehr guter Näherung Kugeln sind, können wir die Gesamtmasse eines solchen Körpers in seinem Schwerpunkt zusammenfassen und nur diesen betrachten. In unserem Modell existieren in einem unendlich ausgedehnten Raum, frei von der Beeinflussung durch äußere Kräfte, Massepunkte (MP), welche nur über die Gravitation wechselwirken. Jeder MP ist dabei durch drei Ortskoordinaten, drei Impulskoordinaten und seine Masse eindeutig definiert.

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} \quad \left| \quad \mathbf{p} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \quad \left| \quad m \quad (1.1.1)$$

Zu einem beliebigen Zeitpunkt $t = 0$ sind die veränderlichen Eigenschaften, Orts- und Impulskoordinaten, aller MP bekannt.

1.2 Mathematische Formulierung

Die Geschwindigkeit \mathbf{v} eines MP ist definiert durch die Änderung des Aufenthaltsorts

$$\dot{\mathbf{r}} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \quad (1.2.1)$$

und der Impuls \mathbf{p} als Produkt der Masse und der Geschwindigkeit,ⁱ

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \quad (1.2.2)$$

Die Änderung des Impulses wird als Kraft bezeichnet und ist durch die Masse mit der Beschleunigung \mathbf{a} verknüpft,

$$\dot{\mathbf{p}} \equiv \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} = m\mathbf{a}. \quad (1.2.3)$$

Für die Kraft, welche ein Körper 2 auf einen Körper 1 ausübt, gilt das Newtonsche Gravitationsgesetz

$$\mathbf{F}_{1,2} = G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1). \quad (1.2.4)$$

Ein im System enthaltener MP erfährt also Beschleunigungen durch die Gravitation der anderen MP im System. Im Modell wird die Existenz äußerer Kräfte ausgeschlossen, woraus folgt, dass die Vektorsumme aller auf den MP i wirkenden Gravitationskräfte die Gesamtkraft

$$\mathbf{F}_i = G \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N \frac{m_i m_k}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i) \quad (1.2.5)$$

ergibt.

Durch die Benutzung der Gleichung 1.2.3 erhalten wir die Bewegungsgleichungen des Systems als gekoppelte Differentialgleichungen (DGL) zweiter Ordnung

$$\dot{\mathbf{p}}_i \equiv m_i \frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2} = G \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N \frac{m_i m_k}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i). \quad (1.2.6)$$

Da es jedoch bereits ab $N = 3$ Körpern zu Rückkopplungseffekten und dadurch zu chaotischem, langfristig nicht vorhersagbarem Verhalten kommen kann, ist eine analytische Lösung nur für das ZKP möglich.ⁱⁱ

ⁱGoldstein, Jr. und Safko, *Klassische Mechanik*.

ⁱⁱWendker, Wisotzki und Weigert, *Astronomie und Astrophysik - Ein Grundkurs*.

Die meisten numerischen Lösungsmethoden sind jedoch für DGL-Systeme erster Ordnung formuliert, darum spalten wir das Problem auf. Wir kombinieren die Gleichungen 1.2.1 und 1.2.2 zu einer DGL erster Ordnung und erhalten folgendes DGL-System:

$$\dot{\mathbf{r}}_i \equiv \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\dot{\mathbf{p}}_i}{m_i} \quad (1.2.7a)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_i \equiv \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = G \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N \frac{m_i m_k}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i) \quad (1.2.7b)$$

1.2.0.1 Lagrangefunktion

Um später zeigen zu können, dass die Schwerpunktbewegung und die Energie des Systems erhalten sind, benutzen wir die Lagrangefunktion der nichtrelativistischen Mechanik

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) - U(\mathbf{q}, t), \quad (1.2.8)$$

welche uns eine einfache und elegante Formulierung der Newtonschen Bewegungsgleichungen ermöglicht.

Dabei erfüllen \mathbf{q} als generalisierte Koordinaten ohne weitere Einschränkungen die Zwangsbedingungen eines Systems. Sowohl die kinetische Energie T als auch die potenzielle Energie U sind hierbei im Allgemeinen als Funktionen der generalisierten Koordinaten auszudrücken. In unserem Fall werden die betrachteten MP außer von der Gravitation, durch keine weiteren (Zwangs-)Kräfte beeinflusst und unsere generalisierten Koordinaten entsprechen den bisher benutzten.

Um die Lagrangefunktion für das NKP einzuführen, brauchen wir also die kinetische Energie

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \quad (1.2.9)$$

sowie die potenzielle Energie

$$U = -G \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{m_i m_j}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}. \quad (1.2.10)$$

Bei der Betrachtung der Lagrangefunktion unseres Problems

$$L(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \dot{\mathbf{r}}_1, \dots, \dot{\mathbf{r}}_N, t) = \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) + \left(G \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{m_i m_j}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|} \right) \quad (1.2.11)$$

sehen wir bereits, dass sie nicht direkt von der Zeit abhängt, dies führt uns in Abschnitt 1.3.4 zur Energieerhaltung.

1.3 Erhaltungsgrößen

Zunächst werden wir das analytisch lösbare ZKP betrachten, um die Erhaltungsgrößen zu identifizieren sowie äquivalente Erhaltungssätze für das NKP zu formulieren. Die hier beschriebenen Erhaltungsgrößen werden uns später als Indikatoren für den numerischen Fehler der benutzten Algorithmen dienen und dabei helfen, die Eignung der untersuchten Algorithmen für die Lösung des NKP zu beurteilen.

Neben physikalischen Überlegungen werden wir hier den Lagrangeformalismus zweiter Art verwenden, um die Symmetrien des Problems zu identifizieren und Erhaltungssätze abzuleiten. Die Argumentation der Impuls- und Drehimpulserhaltung folgt Kittel, Knight und Ruderman, *Mechanik*. Die Diskussion der Energieerhaltung und der Erhaltung der Schwerpunktbewegung orientiert sich an Fließbach, *Mechanik - Lehrbuch zur Theoretischen Physik 1*.

1.3.1 Erhaltungssatz der Schwerpunktbewegung

Damit wir zeigen können, dass der Impuls des Schwerpunkts erhalten ist, betrachten wir zuerst die potenziellen Energie des ZKP. Im ZKP wird aus Gleichung 1.2.10

$$U \equiv U(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) = \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}. \quad (1.3.1)$$

Die Lagrangefunktion des ZKP lautet also

$$L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dot{\mathbf{r}}_1, \dot{\mathbf{r}}_2, t) = \frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2 - U(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|). \quad (1.3.2)$$

Die dazugehörigen Lagrangegleichungen ergeben ein gekoppeltes System von sechs DGL zweiter Ordnung. Es sind sechs, da wir nun die Vektoren \mathbf{r}_1 und \mathbf{r}_2 komponentenweise betrachten.

Es wird sich als nützlich für die Betrachtung des ZKP erweisen, eine Gesamtmasse

$$M = m_1 + m_2 \quad (1.3.3a)$$

sowie eine reduzierte Masse

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (1.3.3b)$$

einzuführen.

Wir transformieren unser System in verallgemeinerte Koordinaten (Schwerpunktkoordinaten), weil sich hierbei die im System enthaltenen Symmetrien besser zeigen lassen.

Durch

$$\mathbf{R}_S = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{M} \quad (1.3.4a)$$

und

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \quad (1.3.4b)$$

definieren wir die Schwerpunktkoordinate \mathbf{R}_S sowie die Relativkoordinate \mathbf{r} .

Hiermit nimmt unsere Lagrangefunktion aus Gleichung 1.3.2 die Form

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, \dot{\mathbf{R}}_S) = \frac{M}{2} \dot{\mathbf{R}}_S^2 + \frac{\mu}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - U(|\mathbf{r}|) \quad (1.3.5)$$

an.

Nun sehen wir, dass \mathbf{R}_S eine zyklische Koordinate ist und dass der Schwerpunktimпульs erhalten ist

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{R}}_S} = M \dot{\mathbf{R}}_S = \text{konst.} \quad (1.3.6)$$

Aus dieser Symmetrie folgt die Erhaltung der Schwerpunktbewegung und wir können die Lagrangegleichung des Schwerpunkts einfach lösen

$$\mathbf{R}_S(t) = \mathbf{A}t + \mathbf{B}. \quad (1.3.7)$$

Wir sehen, dass sich der Schwerpunkt des Systems entlang einer Geraden mit konstanter Geschwindigkeit bewegt und die Bewegungsgleichung der Relativkoordinate nicht beeinflusst. Die Schwerpunktbewegung im ZKP ist also eine Erhaltungsgröße.

Für das NKP gehen wir analog vor und definieren die Gesamtmasse

$$M = \sum_{i=1}^N m_i \quad (1.3.8a)$$

und den Schwerpunkt

$$\mathbf{R}_S = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i. \quad (1.3.8b)$$

Damit können wir den Schwerpunktimpuls

$$\mathbf{P} = M\dot{\mathbf{R}}_S = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \quad (1.3.9)$$

definieren.

Da wir äußere Kräfte ausgeschlossen haben, folgt aus der Definition des Schwerpunkts, dass die Gravitationskräfte sich hier gegenseitig aufheben und der Schwerpunktimpuls konstant ist. Hieraus folgt wiederum, dass die Schwerpunktbewegung erhalten ist.

$$\mathbf{F}(\mathbf{R}_S) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{P} = \textit{konst.} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{R}_S(t) = \mathbf{A}t + \mathbf{B}. \quad (1.3.10)$$

1.3.2 Impulserhaltung

Um auch die Erhaltung des Gesamtimpulses zu zeigen, benutzen wir das dritte Newtonsche Gesetz

$$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}. \quad (1.3.11)$$

Analog zum vorherigen Abschnitt stellen wir fest, dass keine äußeren Kräfte existieren. Wir schließen aus der Tatsache, dass für jede innere Kraft das dritte Newtonsche Gesetz gilt

$$\sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N \mathbf{F}_{ij} = 0 = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i. \quad (1.3.12)$$

Für den Gesamtimpuls des Systems folgt

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \textit{konst.} \quad (1.3.13)$$

1.3.3 Drehimpulserhaltung

Nun werden wir zeigen, dass auch der Drehimpuls in unserem Modell eine Erhaltungsgröße ist. Wir beginnen erneut mit dem ZKP und weisen später dasselbe auch für das NKP nach.

Zuerst definieren wir den Drehimpuls

$$\boldsymbol{\ell} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (1.3.14)$$

und das Drehmoment

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \frac{d\boldsymbol{\ell}}{dt}. \quad (1.3.15)$$

Weil eine Zentralkraft, wie die Gravitation, überall auf genau einen bestimmten Punkt gerichtet ist, muss die Relativkoordinate \mathbf{r} parallel zu \mathbf{F} sein. Daraus folgt, dass

$$\mathbf{M} = \mathbf{0} \quad (1.3.16)$$

und

$$\boldsymbol{\ell} = \text{konst.} \quad (1.3.17)$$

Somit haben wir gezeigt, dass der Drehimpuls im ZKP erhalten ist und betrachten nun den Drehimpuls im Kontext des NKP.

Für eine Überlagerung von N Zentralpotenzialen gilt für das Drehmoment

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}. \quad (1.3.18)$$

Wir vertauschen die Summationsindizes i und j und erhalten die Identität

$$\sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij} \equiv \sum_{j=1}^N \sum_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^N \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}. \quad (1.3.19)$$

Dann verwenden wir diese und erhalten für das Drehmoment

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}. \quad (1.3.20)$$

Wir benutzen wieder das dritte Newtonsche Gesetz aus Gleichung 1.3.11 und erhalten

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij}. \quad (1.3.21)$$

Nun können wir analog zum ZKP argumentieren, dass der Drehimpuls auch hier eine Erhaltungsgröße ist,

$$(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \parallel \mathbf{F}_{ij} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{M} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\ell} = \text{konst.} \quad (1.3.22)$$

1.3.4 Energieerhaltung

Um die Erhaltung der Energie zu zeigen, findet erneut die Lagrangefunktion aus Gleichung 1.2.11 Anwendung.

Da L nicht explizit von der Zeit abhängt, benutzen wir den Erhaltungssatz der Lagrangefunktion

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \dot{\mathbf{r}}_i - L = konst, \quad (1.3.23)$$

und erhalten

$$\left(\frac{1}{2} \sum_{i=0}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) - \left(G \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{m_i m_j}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|} \right) = konst. \quad (1.3.24)$$

Laut den Definitionen aus Gleichung 1.2.9 und 1.2.10 entspricht dies der Gesamtenergie

$$E = T + U, \quad (1.3.25)$$

für welche wir hiermit gezeigt haben, dass sie erhalten ist.

Kapitel 2

Numerische Lösungsansätze

In diesem Kapitel diskutieren wir die Grundlagen numerischer Löser für gewöhnliche Differentialgleichungen (DGL) und behandeln verschiedene Methoden zur numerischen Integration eines Anfangswertproblems. In Kapitel 3 werden wir Implementierungen der hier beschriebenen Methoden und Algorithmen zur Lösung des NKP benutzen und vergleichen.

Die Lösung der gewöhnlichen DGL 1.2.7, welche das NKP definieren, entspricht der Lösung eines Anfangswertproblems der Form

$$\dot{\mathbf{y}} = f(\mathbf{y}, t), \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0. \quad (2.0.1)$$

.

2.1 Numerische Grundlagen

Um uns zunächst einen Überblick über mögliche Verfahren zu verschaffen und die Grenzen der später benutzten Methoden zu verstehen, beschreiben wir kurz den Unterschied zwischen expliziten und impliziten Lösungsverfahren sowie die Problematik der Wahl einer passenden Schrittweite.

Explizite und implizite Methoden

Explizite Verfahren, wie das später beschriebene Euler Verfahren, berechnen den Status eines Systems zu einem zukünftigen Zeitpunkt direkt aus dem vorherigen Zustand des Systems.

Für eine beliebige explizite Methode F gilt

$$\mathbf{y}_{n+1} = F(\mathbf{y}_n). \quad (2.1.1)$$

Implizite Methoden hingegen beziehen sowohl den derzeitigen Zustand des Systems als auch den zukünftigen zur Lösung des Problems mit ein. Bei Verwendung einer impliziten Methode G muss die Gleichung

$$G(\mathbf{y}_n, \mathbf{y}_{n+1}) = 0 \quad (2.1.2)$$

gelöst werden, um \mathbf{y}_{n+1} zu finden.

Explizite Methoden sind bei gleicher Schrittweite immer schneller als implizite Methoden, da diese, zusätzlich zur durch das Lösungsverfahren verbrauchten Rechenzeit, auch Zeit zur Lösung von Gleichung 2.1.2 benötigen. Allerdings haben implizite Verfahren den Vorteil, mathematisch ein größeres Stabilitätsgebiet abzudecken und so auch für steife Probleme gute Ergebnisse zu liefern.ⁱ Jede explizite Methode kann durch Miteinbeziehung von \mathbf{y}_{n+1} zu einer impliziten Methode, auf Kosten der Rechenzeit, erweitert werden.

Das NKP ist **kein** steifes Problem, weswegen wir im Weiteren nur explizite Methoden betrachten werden.

Anpassung der Schrittweite

Ferner stellt die Wahl einer Schrittweite h , welche bei der Integration der zu lösenden DGL gute Ergebnisse in passabler Zeit liefert, eine Schwierigkeit dar. Bei Verwendung von Methoden mit fix vorgegebener Schrittweite h lässt sich der Approximationsfehler nicht ausrechnen oder im Vorhinein festlegen, da wir h schätzen müssen. Wählen wir h zu groß, werden stark von der eigentlichen Lösung abweichende Werte berechnet. Bei der Wahl einer zu kleinen Schrittweite werden viele Schritte an Stellen der Funktion $\mathbf{y}(t)$ berechnet, wo eine solch hohe Genauigkeit nicht benötigt wird. Dies gilt besonders für sehr glatte Stellen der Funktion. Meist hat diese sowohl glatte als auch nicht glatte Abschnitte, was die Wahl von h zu einem schwierigen Problem macht. Besser ist eine Methode, welche einen tolerierbaren Gesamtfehler ϵ_{abs} berücksichtigt und sicherstellt, dass die berechneten Werte nicht um mehr als ϵ_{abs} abweichen. Unser Ziel bei Verwendung einer solchen Methode ist, möglichst effizient Funktionswerte zu approximieren und dabei die Schrittweite h an die Topologie

ⁱHanke-Burgeois, *Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens*.

der Funktion $\mathbf{y}(t)$ anzupassen.

Wir können den Fehler einer Integrationsmethode abschätzen, indem wir das Ergebnis dieser mit dem Ergebnis einer Methode höherer Ordnung vergleichen. Mithilfe dieser Fehlerapproximation können wir die Schrittweite anpassen, um unser Ziel, den globalen Fehler kleiner ϵ_{abs} zu halten, zu erreichen. Auch profitieren wir von einem verbesserten Laufzeitverhalten in glatten Bereichen von $\mathbf{y}(t)$, da dort die Schrittweite erhöht werden kann.

Da Lösungen des NKP sehr stabil aber auch chaotisch sein können, werden sich adaptive Verfahren als überlegen erweisen.

2.1.1 Explizites Euler Verfahren

Das simpelste Verfahren zur Lösung von gewöhnlichen DGL ist das explizite Euler Verfahren.

Wir kennen den Startpunkt des Polygons $A_0 \equiv \mathbf{y}_0$ und aus der DGL können wir die Steigung der Kurve im Punkt A_0 berechnen. Damit kennen wir die Tangentenlinie im Punkt A_0 und machen einen kleinen Schritt h entlang der Tangentenlinie zum Punkt A_1 . Wählen wir h sehr klein, können wir annehmen, dass auch der erreichte Punkt auf der gesuchten Kurve liegt. Nun beginnen wir von vorn und benutzen die gleiche Argumentation wie für A_0 , um die Punkte A_2, A_3, \dots zu bestimmen. Wie in Abbildung 2.1 illustriert, definieren die Punkte A_0, A_1, A_2, \dots nun ein Polygon, welches die vormals unbekannte Kurve annähert.ⁱ

Abbildung 2.1: Euler-Polygonzugverfahren zur Annäherung einer unbekanntes Kurve

Mathematisch formuliert, wählt man zu einem gegebenen Anfangswertproblem, wie in Gleichung 2.0.1, eine Schrittweite h und definiert

$$t_n = t_0 + nh \quad \text{mit} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1.3a)$$

Bei Bezeichnung des approximierten Werts zum Zeitpunkt t_n als \mathbf{y}_n , kann das Euler

ⁱAscher und Petzold, *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*.

Verfahren als

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\dot{\mathbf{y}}_n \quad (2.1.3b)$$

ausgedrückt werden.

Für den Fehler eines Schrittes des Euler Verfahrens gegenüber dem exakten Wert der Kurve, gilt

$$\|\mathbf{y}(t_{i+1}) - \mathbf{y}_{i+1}\|_2 \leq \frac{1}{2} \|\ddot{\mathbf{y}}\|_{[0,T]} h^2. \quad (2.1.4)$$

Das heißt, dass der Fehler der Approximation in einem Schritt proportional zu h^2 ist, oder anders ausgedrückt, dass das Euler Verfahren lokal mit zweiter Ordnung ($\mathcal{O}(h^2)$) konvergiert.ⁱ

Da sich allerdings, wie auch in Abbildung 2.1 ersichtlich, die lokalen Fehler bei jedem Schritt addieren, konvergiert es global nur mit $\mathcal{O}(h)$. Meist interessiert jedoch nur die globale Konvergenz und daher ist, wenn im Weiteren von der Konvergenzordnung die Rede ist, immer diese gemeint.

2.1.2 Explizite Runge-Kutta Methoden

Eine Verbesserung des Euler Verfahrens gelang Carl Runge und Martin Wilhelm Kutta, welche die Klasse der Runge-Kutta Verfahren entdeckten. Die Idee ist, die Funktionsableitung, im Gegensatz zur Euler Methode, nicht nur an dem derzeitigen Punkt t_n , sondern auch an t_{n+1} und Punkten dazwischen auszuwerten und die finale Sprungrichtung als gewichtetes Mittel aller Steigungen zu berechnen.

Die s -stufigen Runge-Kutta Verfahrenⁱⁱ haben die Form

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i \quad (2.1.5)$$

wobei

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= f(t_n, \mathbf{y}_n), \\ \mathbf{k}_2 &= f(t_n + c_2 h, \mathbf{y}_n + h(a_{21} \mathbf{k}_1)), \\ \mathbf{k}_3 &= f(t_n + c_3 h, \mathbf{y}_n + h(a_{31} \mathbf{k}_1 + a_{32} \mathbf{k}_2)), \\ &\vdots \\ \mathbf{k}_s &= f(t_n + c_s h, \mathbf{y}_n + h(a_{s1} \mathbf{k}_1 + a_{s2} \mathbf{k}_2 + \dots + a_{s,s-1} \mathbf{k}_{s-1})). \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

Eine spezifische Runge-Kutta Methode wird normalerweise als Butcher Tableau ge-

ⁱHanke-Burgeois, *Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens*.

ⁱⁱKanschat, *Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations*.

schrieben, dem man auf einfache Weise die Koeffizienten $\hat{\mathbf{a}}$, \mathbf{b} und \mathbf{c} entnehmen kann.

$$\begin{array}{c|cccc}
 c_1 & & & & \\
 c_2 & a_{2,1} & & & \\
 c_3 & a_{3,1} & a_{3,2} & & \\
 \vdots & \vdots & & \ddots & \\
 c_s & a_{s,1} & a_{s,2} & \dots & a_{s,s-1} \\
 \hline
 & b_1 & b_2 & \dots & b_{s-1} & b_s
 \end{array} \tag{2.1.7}$$

Der Koeffizient c_1 ist hierbei immer 0 und wird deshalb manchmal in der Literatur weggelassen.

2.2 Integratoren

Nun werden wir die später zur Lösung des NKP verwendeten Methoden diskutieren. Dies sind zum einen Runge-Kutta Verfahren und die darauf aufbauenden Dormand-Prince Methoden sowie zum anderen Adams-Bashforth Verfahren. Alle beruhen auf der Idee, das Euler Verfahren zu verbessern, indem sie zusätzliche Informationen über die zu integrierende Kurve gewinnen.

2.2.1 Runge-Kutta Verfahren 4. Ordnung

Das bekannteste Verfahren der Runge-Kutta Familie ist das Runge-Kutta Verfahren 4. Ordnung, und wir nennen die benutzte Implementierung der Einfachheit halber *rk4*. Dieses Verfahren benutzt vier Steigungen, jeweils eine im Punkt t_n und $t_n + h$ sowie zwei bei $t_n + \frac{h}{2}$, um \mathbf{y}_{n+1} zu berechnen. Das dazugehörige Butcher Tabelau sieht folgendermaßen aus:

$$\begin{array}{c|cccc}
 \mathbf{c} & & \hat{\mathbf{a}} & & \\
 0 & & & & \\
 \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\
 \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\
 1 & 0 & 0 & 1 & \\
 \hline
 \mathbf{b} & \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6}
 \end{array} \tag{2.2.1}$$

Der globale Approximationsfehler dieser Methode ist von vierter Ordnung.

Bei der Implementierung wurde absichtlich keine adaptive Schrittweitenanpassung integriert, da alle anderen untersuchten Algorithmen eine solche aufweisen und es interessant ist zu sehen, welchen Einfluss eine konstante Schrittweite auf den beobachtbaren Fehler hat.

Die Implementierung dieses Algorithmus findet sich in Appendix A.

2.2.2 Dormand-Prince Methode

Wir betrachten nun eine spezielle Runge-Kutta Methode, welche erstmals von Dormand und Prince in einem Artikel im „Journal of Computational and Applied Mathematics“ beschrieben wurde.¹ Diese passt die Schrittweite h laufend an, um einerseits den numerischen Fehler zu minimieren und andererseits die mathematische Stabilität zu erhöhen. Wir verwenden eine Implementierung der hier vorgestellten Dormand-Prince Methode fünfter Ordnung im Algorithmus *dopri5* und eine gleich funktionierende Methode achter Ordnung in *dop853*.

$$\begin{array}{c|cccccc}
 \mathbf{c} & & & \hat{a} & & & & \\
 0 & & & & & & & \\
 \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & & & & & & \\
 \frac{3}{10} & \frac{3}{40} & \frac{9}{40} & & & & & \\
 \frac{4}{5} & \frac{44}{45} & -\frac{56}{15} & \frac{32}{9} & & & & \\
 \frac{8}{9} & \frac{19372}{6561} & -\frac{25360}{2187} & \frac{64448}{6561} & -\frac{212}{729} & & & \\
 1 & -\frac{9017}{3168} & -\frac{355}{33} & \frac{46732}{5247} & \frac{49}{167} & -\frac{5103}{18656} & & \\
 1 & \frac{35}{384} & 0 & \frac{500}{1113} & \frac{125}{192} & -\frac{2187}{6784} & \frac{11}{84} & \\
 \hline
 \mathbf{b}^* & \frac{35}{384} & 0 & \frac{500}{1113} & \frac{125}{192} & -\frac{2187}{6784} & \frac{11}{84} & 0 \\
 \mathbf{b} & \frac{5179}{57600} & 0 & \frac{7571}{16695} & \frac{393}{640} & -\frac{92097}{339200} & \frac{187}{2100} & \frac{1}{40}
 \end{array} \tag{2.2.2}$$

In diesem Butcher Tableau repräsentieren die Koeffizienten \mathbf{b} eine Runge-Kutta Methode mit einem Fehler $\mathcal{O}(h^4)$ und die Koeffizienten \mathbf{b}^* eine Methode mit einem Fehler $\mathcal{O}(h^5)$.

Zur Approximation des Fehlers wird sowohl mittels der Koeffizienten \mathbf{b} der nächste Funktionswert \mathbf{y}_{n+1} bestimmt als auch mithilfe von \mathbf{b}^* der Wert \mathbf{y}^*_{n+1} berechnet.

Wie bereits dargestellt, wissen wir, dass der numerische Fehler proportional zu h^4

¹Dormand und Prince, „A family of embedded Runge-Kutta formulae“.

istⁱ und fordern für den Gesamtfehler im Integrationsintervall (t_0, t_f)

$$C(sh)^4 \leq \epsilon_{abs} \frac{h}{t_f - t_0}. \quad (2.2.3)$$

Um zu gewährleisten, dass die Bedingung trotz numerischer Ungenauigkeiten eingehalten wird, fordern wir sicherheitshalber das Erreichen des halben Fehlers

$$s^4 Ch^4 = \epsilon_{abs} \frac{h}{2(t_f - t_0)} \quad (2.2.4a)$$

und erhalten

$$s = \sqrt[4]{\frac{\epsilon_{abs} h}{2(t_f - t_0) |\mathbf{y}_{n+1}^* - \mathbf{y}_{n+1}|}}. \quad (2.2.4b)$$

Nun könnten wir, um der Bedingung aus Gleichung 2.2.4a zu genügen, in jedem Schritt h mit s multiplizieren. Dabei würden wir allerdings in Kauf nehmen, dass h extrem große bzw. extrem kleine Werte annehmen kann. Unsere Schrittweitenanpassung würde dadurch sehr fehleranfällig und deshalb ist es besser, folgende Fallunterscheidung vorzunehmen:

- $s < 1 \quad \Rightarrow$ Schrittweite zu groß: halbiere h und berechne diesen Schritt neu
- $1 \leq s < 2 \quad \Rightarrow$ Schrittweite weder zu groß noch zu klein: h wird nicht angepasst
- $2 \leq s \quad \Rightarrow$ Schrittweite zu klein: h wird ab dem nächsten Schritt verdoppelt

Tabelle 2.1: Fallunterscheidung zur adaptiven Anpassung von h

Damit erhalten wir einen adaptiven Algorithmus, welcher wegen seiner Stabilität zu den derzeit meist benutzten DGL-Lösern gehört.

Die hier beschriebene Dormand-Prince Methode konvergiert mit fünfter Ordnung und wird von *dopri5* nach Hairer, Norsett und Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I Nonstiff Problems* implementiert. Der gleichen Quelle folgt auch die Implementierung des Algorithmus *dop853*, welcher mit $\mathcal{O}(h^8)$ konvergiert.

2.2.3 Adams-Bashforth Methoden

Wir beschreiben hier die Grundlagen, welche die Basis für die verwendeten Algorithmen *lsoda* und *vode* darstellen.

Im Gegensatz zu den Runge-Kutta Methoden, welche Ableitungen von Funktionswerten zwischen \mathbf{y}_n und \mathbf{y}_{n+1} zur Erhöhung der Genauigkeit benutzen, verwenden

ⁱKanschat, *Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations*.

Adams-Bashforth Methoden Ableitungen von bereits berechneten Funktionswerten. Löser dieser Klasse, welche zusätzlich zu \mathbf{y}_n auch auf \mathbf{y}_{n-1} und noch frühere Punkte zurückgreifen, nennt man lineare Mehrschrittverfahren.

Wir gehen von

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(\mathbf{y}, t) dt \quad (2.2.5)$$

aus. Da $f(\mathbf{y}, t)$ im Intervall $[t_n, t_{n+1}]$ unbekannt ist, extrapolieren wir linear vom Intervall $[t_{n-1}, t_n]$ und erhalten

$$f(\mathbf{y}, t) \Big|_{t_n}^{t_{n+1}} \approx \frac{x - x_{n-1}}{h} f(\mathbf{y}_n, t_n) - \frac{x - x_n}{h} f(\mathbf{y}_{n-1}, t_{n-1}) + \mathcal{O}(h^2). \quad (2.2.6)$$

Nun adaptieren wir das Euler Verfahren aus Gleichung 2.1.3b und erhalten das Zweischrittverfahren nach Adams und Bashforthⁱ

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \left(\frac{3}{2} f(\mathbf{y}_n, t_n) - \frac{1}{2} f(\mathbf{y}_{n-1}, t_{n-1}) \right) + \mathcal{O}(h^3). \quad (2.2.7)$$

In diesem Fall meint $\mathcal{O}(h^3)$ die lokale Konvergenz, da das Adams-Bashforth Zweischrittverfahren global nur mit $\mathcal{O}(h^2)$ konvergiert.

Wenn man mit Polynomen höherer Ordnung extrapoliert, erhält man explizite Mehrschrittverfahren höherer Ordnung.

Im Allgemeinen schreibt man solche Mehrschrittverfahren als

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \sum_{j=0}^{s-1} b_j f(\mathbf{y}_{n-j}, t_{n-j}). \quad (2.2.8a)$$

Mit der Konstruktionsregel für die Koeffizienten

$$b_{s-j-1} = \frac{(-1)^j}{j!(s-j-1)} \int_0^1 \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{s-1} (u+i) du \quad \text{mit } j = 0, 1, \dots \quad (2.2.8b)$$

haben wir das s -Schrittverfahren nach Adams-Bashforth definiert.ⁱⁱ

Adams-Bashforth Verfahren haben den Vorteil, dass die verwendeten Ableitungen, im Gegensatz zu Runge-Kutta Verfahren, nur einmal berechnet werden müssen und man sie dann für die nächsten Schritte wiederverwenden kann. Anfänglich ist, aufgrund der fehlenden vorherigen Funktionsableitungen, mit einem größeren Fehler zu rechnen, welcher allerdings nur die ersten s Werte beeinflusst. Gegensteuern kann man, indem man mit einem sehr kleinen h beginnt.

ⁱHairer, Norsett und Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I Nonstiff Problems*.

ⁱⁱIserles, *A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations*.

Kapitel 3

Untersuchung und Optimierung des N-Körperproblems

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Lösung des DGL-Systems aus Gleichung 1.2.7.

Wir versuchen zunächst die Laufzeit der Ableitungsfunktion, als Kernkomponente der DGL-Löser, zu optimieren. Im nächsten Schritt benutzen wir die in Abschnitt 2.2 vorgestellten numerischen Integratoren zur Lösung des NKP, untersuchen Möglichkeiten, die Laufzeit der Algorithmen zu minimieren und prüfen sie in Bezug auf ihre Fehleranfälligkeit sowie ihre Zeitkomplexität.

Die verwendeten Algorithmen arbeiten mit zwei Eingabevektoren, wobei der eine die veränderlichen Parameter des Systems repräsentiert und der andere die Systemkonstanten speichert.

Zur Minimierung numerischer Rundungsfehler wird die Gravitationskonstante implizit durch natürliche Einheiten in das System integriert, also $G = 1$, und in der Berechnung vernachlässigt. Darum beinhaltet der Vektor der Systemkonstanten nur die Massen der zu berechnenden Körper.

$$\mathbf{m} = \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_N \end{pmatrix} \quad (3.0.1)$$

Um die sich verändernden Größen \mathbf{r}_i und \mathbf{p}_i als einen Vektor an die Integratoren zu übergeben, definieren wir den Zustandsvektor des Systems

$$\mathbf{X} := \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N \\ \mathbf{p}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{p}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{1x} \\ r_{1y} \\ r_{1z} \\ r_{2x} \\ \vdots \\ r_{Nz} \\ p_{1x} \\ p_{2x} \\ \vdots \\ p_{Nx} \\ p_{Ny} \\ p_{Nz} \end{pmatrix}. \quad (3.0.2)$$

Diese zwei Vektoren definieren den Zustand des Systems zu jedem beliebigen Zeitpunkt t .

3.1 Optimierung der Ableitungsfunktion

Wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, müssen alle Lösungsverfahren die rechte Seite des DGL-Systems mindestens ein Mal, im Falle der Runge-Kutta Methoden mehrmals, pro Zeitschritt berechnen. Um die DGL effizient lösen zu können, ist es also wichtig, dass die Ableitungen schnell berechnet werden. Wir werden daher zwei verschiedene Versionen der Ableitungsfunktion für das NKP implementieren und ihr Laufzeitverhalten bei unterschiedlichen Systemgrößen untersuchen.

3.1.1 Der klassische Weg

Der Ansatz, die Ableitungsfunktion entsprechend der mathematischen Notation aus Gleichung 1.2.7 zu implementieren, mündet in der Verwendung zweier Schleifen. Die erste iteriert über alle i und berechnet direkt $\dot{\mathbf{r}}_i$. Für die Berechnung der Impulsableitungen muss jedoch beim Bestimmen jedes $\dot{\mathbf{p}}_i$ nochmals das gesamte System durchlaufen werden, um alle auf den MP wirkenden Einzelkräfte aufzusummieren. Dies erreicht man am einfachsten durch die Verwendung einer zweiten Schleife.

Gehen wir so vor, muss das System zur Berechnung der Ableitungen N^2 mal durch-

laufen werden, wobei jedes Mal der mit einer großen Zahl an Rechenoperationen verbundene Term

$$\frac{m_i m_k}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i) \quad (3.1.1)$$

ausgewertet werden muss. Doch nicht nur die vielen Rechenoperationen haben einen negativen Einfluss auf die Laufzeit, sondern auch das Muster der Zugriffe auf den Arbeitsspeicher ist ungünstig, da meist nicht nebeneinander liegende Stellen von \mathbf{X} wiederholt geladen werden müssen.

Die getestete Implementierung dieses Ansatzes zur Ableitung des Zustandsvektors findet sich in Appendix A.

3.1.2 Der effizientere Weg

Zur Optimierung der Laufzeit liegt es nahe, am oben als problematisch identifizierten Teil der Ableitungsfunktion anzusetzen.

Wir werden daher die zeitintensive Summe

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N \frac{m_i m_k}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i) \quad (3.1.2)$$

durch eine äquivalente Matrixgleichung ersetzen, weil für Matrizenoperationen hoch-effiziente Algorithmen existieren.

Da außerdem die Massen bereits als Vektor \mathbf{m} vorliegen und $\dot{\mathbf{p}}$ nicht von \mathbf{p} abhängt, müssen wir nur die Ortskoordinaten in die Matrixform

$$\hat{\mathbf{r}} := \begin{pmatrix} r_{1x} & r_{1y} & r_{1z} \\ r_{2x} & r_{2y} & r_{2z} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{Nx} & r_{Ny} & r_{Nz} \end{pmatrix} \quad (3.1.3)$$

überführen.

Um die einzelnen Impulsableitungen $\dot{\mathbf{p}}_i$ zu berechnen, werden wir reduzierte Formen

von \hat{r} und \mathbf{m} benötigen. Diese definieren wir wie folgt:

$$\hat{r}_i := \left(\begin{array}{ccc} r_{1x} - r_{ix} & r_{1y} - r_{iy} & r_{1z} - r_{iz} \\ r_{2x} - r_{ix} & r_{2y} - r_{iy} & r_{2z} - r_{iz} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{(i-1)x} - r_{ix} & r_{(i-1)y} - r_{iy} & r_{(i-1)z} - r_{iz} \\ r_{(i+1)x} - r_{ix} & r_{(i+1)y} - r_{iy} & r_{(i+1)z} - r_{iz} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{Nx} - r_{ix} & r_{Ny} - r_{iy} & r_{Nz} - r_{iz} \end{array} \right) \quad \left| \quad \mathbf{m}_i := m_i \left(\begin{array}{c} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{(i-1)} \\ m_{(i+1)} \\ \vdots \\ m_N \end{array} \right) \quad (3.1.4)$$

Nun fehlt uns zur Neuformulierung noch eine Matrixentsprechung zu $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|^{-3}$, welche wir im Vektor der Reziproknormkuben

$$\mathbf{n}_i := \left(\begin{array}{c} ((r_{1x} - r_{ix})^2 + (r_{1y} - r_{iy})^2 + (r_{1z} - r_{iz})^2)^{-3/2} \\ ((r_{2x} - r_{ix})^2 + (r_{2y} - r_{iy})^2 + (r_{2z} - r_{iz})^2)^{-3/2} \\ \vdots \\ ((r_{(i-1)x} - r_{ix})^2 + (r_{(i-1)y} - r_{iy})^2 + (r_{(i-1)z} - r_{iz})^2)^{-3/2} \\ ((r_{(i+1)x} - r_{ix})^2 + (r_{(i+1)y} - r_{iy})^2 + (r_{(i+1)z} - r_{iz})^2)^{-3/2} \\ \vdots \\ ((r_{Nx} - r_{ix})^2 + (r_{Ny} - r_{iy})^2 + (r_{Nz} - r_{iz})^2)^{-3/2} \end{array} \right) \quad (3.1.5)$$

finden, den wir aus \hat{r}_i ableiten.

Nun können wir die Matrixgleichung

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{m}_i \mathbf{n}_i^T \hat{r}_i \quad (3.1.6)$$

aufstellen, welche äquivalent zu Gleichung 1.2.7b ist.

Diese Gleichung ist zur numerischen Bearbeitung besser geeignet, weil auf die benötigten Matrizen nach dem Aufbau nur jeweils ein Mal zugegriffen werden muss. Desweiteren liegen bei diesem Zugriff alle Elemente bereits benachbart im Arbeitsspeicher, was die Zahl der Arbeitsspeicherzugriffe zusätzlich minimiert. Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, existieren für die Berechnung von Matrizenmultiplikationen an sich sowie auch für Ketten von Matrizenmultiplikationen effiziente Algorithmen. Daher können wir bei der Anwendung von spezialisierten Programmbibliotheken wie BLASⁱ auf eine Effizienzsteigerung gegenüber der klassischen Methode zur Berechnung der Ableitungen hoffen.

ⁱBLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) wurde für sehr viele Programmiersprachen implementiert, manchmal auch multi-core fähig, und wird sowohl auf Software- wie auch auf Hardwareebene laufend optimiert.

Zum Vergleich mit dem klassischen Ansatz benutzen wir diese Methode, wie sie im Source Code in Appendix A vorliegt.

3.1.3 Vergleich der Laufzeiten

Im Vergleich beider Methoden zur Berechnung der Ableitungen zeigt sich ein signifikanter Unterschied im Laufzeitverhalten.

Zur Messung wurden zufällige Werte zwischen 0 und 1 für die Massen sowie zwischen -1 und 1 für die Anfangswerte der Orte und Impulse verwendet.

Im Graphen der Abbildung 3.1 wurde die benötigte Rechenzeit über jeweils 100 Aufrufe der Ableitungsalgorithmen gemittelt. Wir sehen selbst für kleine Systemgrößen den eindeutig exponentiell steigenden Zeitbedarf bei der Verwendung des auf Schleifen basierenden Algorithmus. Im Gegensatz dazu zeigt die matrixbasierte Implementierung für NKP mit wenig MP ein Verhalten, das kaum von linearem Wachstum zu unterscheiden ist. Abbildung 3.2 lässt allerdings erkennen, dass auch der matrixbasierte Algorithmus bei größeren Systemen ein exponentielles Laufzeitverhalten aufweist. Hier wurde aufgrund der massiv größeren Systeme nur über jeweils 10 Aufrufe gemittelt. Bei der Auswertung ergibt sich für beide Algorithmen ein exponentielles Laufzeitverhalten von $\mathcal{O}(N^2)$. Dennoch ist der optimierte Algorithmus 100 Mal schneller, was ihn besonders für kleine und mittlere NKP interessant macht. Diese Überlegenheit sehen wir zum Beispiel auch daran, dass bei einer Systemgröße von 2680 Körpern der matrixbasierte Algorithmus am Testsystem noch weniger als eine Sekunde benötigt. Der klassische Vergleichsalgorithmus dagegen ist bereits bei einer Systemgröße von nur 230 MP langsamer. Aufgrund dieser Ergebnisse wird im Folgenden nur noch der matrixbasierte Algorithmus zur Lösung des NKP eingesetzt.

Abbildung 3.1: Vergleich der Ableitungsalgorithmen für NKP mit wenig MP

Abbildung 3.2: Vergleich der Ableitungsalgorithmen für große NKP

3.2 Vergleich der Integratoren

Nun werden wir bekannte Implementierungen der in Abschnitt 2.2 diskutierten Methoden vergleichen. Dabei werden wir die in Tabelle 3.1 aufgeführten Implementierungen zuerst in Hinblick auf ihr Laufzeitverhalten gegenüberstellen und uns abschließend der Fehlerbetrachtung widmen.

Name	Methode	Quelle
<i>rk4</i>	Runge-Kutta 4.O.	Appendix A
<i>dopri5</i>	Dormand-Prince	http://www.unige.ch/~hairer/prog/nonstiff/dopri5.f
<i>dop853</i>	Dormand-Prince	http://www.unige.ch/~hairer/prog/nonstiff/dop853.f
<i>vode</i>	Adams-Bashforth	http://www.netlib.org/ode/vode.f
<i>lsoda</i>	Adams-Bashforth	http://www.netlib.org/odepack/

Tabelle 3.1: Herkunft des Source Codes der verglichenen Algorithmen.

3.2.1 Laufzeitverhalten

Zur Messung der Integratorlaufzeiten wird zunächst ein NKP mit zehn MP vorgegeben und mit verschiedenen Schrittweiten jeweils fünf Mal mit allen Methoden gelöst. Die hierbei verwendeten Anfangsdaten finden sich in Appendix B. Da bis auf *rk4* alle untersuchten Löser adaptive Schrittweitenanpassung verwenden, untersuchen wir auch den Einfluss der externen Schrittweite auf die Laufzeiten der Algorithmen.

Der Algorithmus *lsoda* stellte sich hierbei, wie in Abbildung 3.3 zu sehen ist, als sehr unzuverlässig heraus. Die Fehlerbalken und der Mittelwert der Rechenzeit zeigen, dass er, komplett unabhängig vom externen Zeitschritt, stark unterschiedliches Laufzeitverhalten an den Tag legt. Dabei ist zu bedenken, dass *lsoda* der älteste der untersuchten Algorithmen ist und schon durch die Veröffentlichung von *vode* eine signifikante Verbesserung der Ausführungszeit erreicht werden konnte¹.

Um die Laufzeiten der anderen Algorithmen vergleichen zu können, haben wir *lsoda* in Abbildung 3.4 nicht geplottet und wir erkennen, dass der externe Zeitschritt einen Einfluss auf fast alle verbliebenen Algorithmen hat.

Wenig überraschend ist die Laufzeitabhängigkeit des *rk4* vom verwendeten Zeitschritt, da dieser keine Schrittweitenanpassung durchführt und somit die Genauigkeit durch den externen Zeitschritt vorgegeben wird.

Im Gegensatz dazu erwarten wir bei den Dormand-Prince Methoden *dopri5* und *dop853*, dass sich die Laufzeit, durch die Anpassung des internen Zeitschritts, un-

¹Brown, Byrne und Hindmarsh, „VODE, A Variable-Coefficient ODE Solver“.

abhängig vom externen Zeitschritt verhält. Überraschenderweise war jedoch das Gegenteil der Fall, wie Abbildung 3.4 erkennen lässt. Eine Erklärung dieses Verhaltens könnte darin liegen, dass die verwendeten Algorithmen „Dense Output“ⁱ liefern, was bedeutet, dass der interne Zeitschritt zum Erreichen des genauen Zielzeitpunkts sehr oft angepasst werden muss.

Der in unserem Test schnellste adaptive Algorithmus, *vode*, verhält sich wie erwartet und wir sehen, dass der externe Zeitschritt keinen Einfluss auf die benötigte Rechenzeit hat.

ⁱShampine und Jay, „Dense Output“.

Abbildung 3.3: Vergleich der Laufzeiten

Abbildung 3.4: Vergleich der Laufzeiten ohne *lsoda*

3.2.2 Überprüfung der Fehleranfälligkeit

Bei Verwendung von numerischen Näherungsmethoden ist es sehr wichtig, die dadurch entstehenden Fehler zu beachten und diese bei der Auswertung von Ergebnissen zu berücksichtigen. Besonders einfach lassen sich Fehler abschätzen, indem man die Änderung der Erhaltungsgrößen beobachtet.

Für das NKP haben wir in Kapitel 1 die Erhaltungsgrößen Schwerpunktbewegung, Impuls, Drehimpuls und Energie identifiziert. Die Änderung dieser Größen in der numerischen Näherung liefert eine Übersicht über die Auswirkungen der Rundungs- und Approximationsfehler der verwendeten Algorithmen. Für die Auswertung der Fehler wurden der externe Zeitschritt $h = 10^{-3}$ sowie das chaotische NKP aus Appendix B gewählt und die Abweichungen der Erhaltungsgrößen gegen die Systemzeit geplottet.

Abbildung 3.5: Relativer Fehler der Schwerpunktschwindigkeit des Systems

3.2.2.1 Fehlerbetrachtung anhand der Schwerpunktbewegung

Wir beginnen mit der Betrachtung der Schwerpunktgeschwindigkeit und plotten den relativen Fehler gegen die Systemzeit in Abbildung 3.5. Wenn wir die Daten näher untersuchen, wird deutlich, dass die Ergebnisse aller Algorithmen nahe zusammen liegen und der relative Fehler im Bereich von 10^{-11} liegt. Die gestrichelten Linien zeigen uns die Schwankungsbreite der Erhaltungsgröße je nach Algorithmus und wir können daraus folgern, dass die Runge-Kutta Algorithmen die besten Ergebnisse liefern, weil der Wert der Erhaltungsgröße die geringsten Änderungen erfährt. Außerdem können wir beobachten, dass die Schwankungen in der Schwerpunktgeschwindigkeit mit der Zeit zunehmen. Wir schließen, dass alle Algorithmen den Erhaltungssatz der Schwerpunktbewegung gut erfüllen.

3.2.2.2 Fehlerbetrachtung anhand der Impulserhaltung

Die als Nächstes untersuchte Erhaltungsgröße ist der Gesamtimpuls, für welchen in Abbildung 3.6 die Abweichungen aller diskutierten Algorithmen geplottet wurde. Der Fehler im Bereich von 10^{-13} ist bei allen untersuchten Methoden winzig trotzdem lässt sich ein etwas besseres Verhalten bei den Runge-Kutta Algorithmen feststellen. Wie erwartet ähnelt dieses Ergebnis dem der Schwerpunktbewegung da zur Berechnung die selben Größen herangezogen werden.

3.2.2.3 Fehlerbetrachtung anhand der Drehimpulserhaltung

Die observierbaren Änderungen des Drehimpulses werden in Abbildung 3.7 dargestellt. Hierbei offenbart sich die Schwäche der nichtadaptiven Methode bei der Simulation chaotischer Systeme. Wir können beobachten, wie sich der Drehimpuls der Simulation bei Verwendung des selbstimplementierten *rk4* schon nach wenigen Zeitschritten massiv ändert und entgegen der Erwartung nicht erhalten ist.

Daher werden nun in Abbildung 3.8 einander nur die adaptiven Algorithmen gegenübergestellt. Bei über 100-facher Vergrößerung erkennen wir, dass die Adams-Bashforth Algorithmen *lsoda* und *vode* viel größere Abweichungen als die Dormand-Prince Verfahren erzeugen. Der Drehimpuls scheint im Gegensatz zum klassischen Impuls viel sensibler gegenüber Simulationsungenauigkeiten zu sein.

Abbildung 3.6: Relativer Fehler des Gesamtimpulses des Systems

Abbildung 3.7: Relativer Fehler des Drehimpulses des Systems

Abbildung 3.8: Relativer Fehler des Drehimpulses des Systems ohne *rk4*

3.2.2.4 Fehlerbetrachtung anhand der Energieerhaltung

Nun kommen wir mit der Energie zur sensibelsten Erhaltungsgröße, da alle Parameter des NKP in ihre Berechnung mit einfließen. Dies führt zu dem großen Fehler des $rk4$, den wir in Abbildung 3.9 sehen. Hiermit stellt sich $rk4$ als absolut unbrauchbar für die Simulation des NKP heraus und wir betrachten die adaptiven Methoden genauer.

Bei der Betrachtung von Abbildung 3.10 können wir erstmals auch bei den Dormand-Prince Verfahren eine Abweichung feststellen. Wie sich auch bei der Untersuchung der anderen Erhaltungsgrößen gezeigt hat, erzeugt *vode* von allen adaptiven Algorithmen die größte Abweichung. Jedoch ist die Energie die einzige Erhaltungsgröße, welche offenbart, dass sich die durch *dopri5* und *dop853* berechneten Werte kontinuierlich vom theoretischen Soll entfernen. Dies ist bei Verwendung von numerischen Näherungen allerdings zu erwarten und wir können abschließend feststellen, dass *dop853* und *dopri5* in Bezug auf die Fehleranfälligkeit die besten Lösungen liefern.

Abbildung 3.9: Relativer Fehler der Energie des Systems

Abbildung 3.10: Relativer Fehler der Energie des Systems ohne *rk4*

Kapitel 4

Fazit

Nachdem zu Beginn die notwendigen mathematischen, physikalischen und numerischen Voraussetzungen beschrieben wurden, konnten im Rahmen dieser Arbeit durch die Beschäftigung mit der Ableitungsfunktion sowie den verschiedenen Integratoren verschiedene Ergebnisse festgehalten werden.

Zunächst wurde ersichtlich, dass die Optimierung der Ableitungsfunktion wesentlichen Einfluss auf das Laufzeitverhalten einer N-Körpersimulation hat. Die Laufzeit verhält sich zwar auch in der optimierten Version exponentiell, aber die Berechnung der Ableitungen konnte um den Faktor 100 beschleunigt werden. Daher ist der sich überlegen zeigende, matrixbasierte Algorithmus vor allem bei kleinen und mittleren NKP zu bevorzugen.

Daraufhin wurde der Einfluss der verschiedenen Standardintegratoren auf das Laufzeitverhalten bei Lösung der gewöhnlichen DGL des NKP untersucht. Schließlich wurden zur Beurteilung der Integratoren die beobachtbaren Fehler anhand der anfangs eingeführten Erhaltungsgrößen einander gegenübergestellt.

Der im Zuge dieser Untersuchungen selbst implementierte Runge-Kutta Algorithmus vierter Ordnung zeigt anschaulich, welch großen positiven Effekt die adaptive Schrittweitenanpassung für die Übereinstimmung mit den physikalischen Erwartungen bedeutet. Beim nichtadaptiven Algorithmus wurde bei den Erhaltungsgrößen Drehimpuls sowie Energie eine rasante und im Vergleich um Größenordnungen höhere Abweichung gemessen.

Es zeigte sich, dass die Runge-Kutta basierten Algorithmen mit Schrittweitenanpassung nach Dormand-Prince, *dopri5* und *dop853*, das NKP am besten approximieren. Ihre Ergebnisse wiesen die größte Übereinstimmung zu den Erwartungen aus den physikalischen Vorüberlegungen auf und kamen auch mit passabler Rechenzeit aus. Nur bei Betrachtung der Energie zeigte sich ein kleiner Unterschied

zugunsten *dop853*, der sich allerdings durch die höhere Laufzeit gegenüber *dopri5* relativiert. Liegt der Fokus auf der Lösungsgeschwindigkeit sowie einer hohen Anzahl an Messpunkten und nicht auf der Genauigkeit, ist der Adams-Bashforth basierte Algorithmus *vode* zu bevorzugen. Der ebenfalls auf Adams-Bashforth aufbauende Algorithmus *lsoda* ist nicht zu empfehlen, da er der langsamste Löser ist und bei der Präzision nur im Mittelfeld der Ergebnisse liegt.

Das größte Potential für weitere Optimierung bietet hiernach nachweislich die Ableitungsfunktion. Ein mathematischer Ansatz dafür wäre beispielsweise, das System in seiner Gesamtheit über eine Matrixgleichung abzuleiten, wodurch eine signifikante Effizienzsteigerung erzielbar wäre. Ein physikalischer Ansatz wäre, bei der Berechnung der auf die Körper wirkenden Kräfte weit von ihnen entfernte Massen zusammenzufassen, wenn diese nahe beieinander liegen. Dadurch könnte die Anzahl der zu lösenden DGL deutlich vermindert werden, wie Josh Barnes und Piet Hut gezeigt haben.ⁱ Dies ist vor allem für die Lösung großer NKP interessant.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich je nach Anwendungsfall die Algorithmen *dopri5* und *vode* im Zusammenspiel mit der optimierten Ableitungsfunktion am besten zum Lösen kleiner und mittlerer NKP eignen.

ⁱBarnes und Hut, „A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm“.

Literatur

- Ascher, Uri M. und Linda R. Petzold. *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*. ISBN-13: 978-0898714128. SIAM, 1998 (siehe S. 13).
- Barnes, Josh und Piet Hut. „A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm“. In: *Nature* 324 (1986), S. 446–449 (siehe S. 36).
- Brown, Peter N., George D. Byrne und Alan C. Hindmarsh. „VODE, A Variable-Coefficient ODE Solver“. In: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* Vol 10.No. 5 (1989), S. 1038–1051 (siehe S. 25).
- Dormand, J. R. und P. J. Prince. „A family of embedded Runge-Kutta formulae“. In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* (1980) (siehe S. 16).
- Fließbach, Torsten. *Mechanik - Lehrbuch zur Theoretischen Physik 1*. 5. Auflage. ISBN-13: 978-3-8274-1683-4. Spektrum, 2007 (siehe S. 6).
- Goldstein, Herbert, Charls P. Poole Jr. und John L. Safko. *Klassische Mechanik*. 3. Auflage. ISBN-13: 978-3-527-40589-3. WILEY-VCH, 2006 (siehe S. 4).
- Hairer, Ernst, Syvert P. Norsett und Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I Nonstiff Problems*. 2nd edition. Computational Mathematics ISBN-13: 978-3-540-56670-0. Springer, 1993 (siehe S. 17 f.).
- Hanke-Burgeois, Martin. *Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens*. Hrsg. von Ulrike Schmickler-Hirzebruch Nastassja Vanselow. 3. Auflage. Mathematische Leitfäden ISBN-13: 978-3-8348-0708-3. Vieweg+Teubner, 2009 (siehe S. 12, 14).
- Iserles, Arieh. *A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations*. ISBN-13: 978-0-521-55655-2. Cambridge University Press, 1996 (siehe S. 18).
- Kanschat, Guido. *Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations*. 2016. URL: <http://www.mathsim.eu/~gkanscha/notes/ode.pdf> (siehe S. 14, 17).
- Kittel, Charles, Walter D. Knight und Malvin A. Ruderman. *Mechanik*. Hrsg. von Burton J. Moyer A. Carl Helmholtz. 5. Auflage. Bd. Band 1. Berkeley-Physik-Kurs ISBN-13: 978-3-8274-1683-4. Vieweg, 1991 (siehe S. 6).

- Shampine, Lawrence F. und Laurent O. Jay. „Dense Output“. In: *Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics*. Hrsg. von Björn Engquist. ISBN-13: 978-3-540-70529-1. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015, S. 339–345. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70529-1_107 (siehe S. 26).
- Wendker, Heinrich J., Lutz Wisotzki und Alfred Weigert. *Astronomie und Astrophysik - Ein Grundkurs*. 5. Auflage. ISBN-13: 978-3-527-40793-4. WILEY-VCH, 2010 (siehe S. 4).

Abbildungsverzeichnis

2.1	Euler Verfahren - Polygonnäherung, aufgerufen am 23.01.2017 auf https://en.wikipedia.org/wiki/File:Euler_method.svg . . .	13
3.1	Vergleich der Ableitungsalgorithmen für NKP mit wenig MP	24
3.2	Vergleich der Ableitungsalgorithmen für große NKP	24
3.3	Vergleich der Laufzeiten	27
3.4	Vergleich der Laufzeiten ohne <i>lsoda</i>	27
3.5	Relativer Fehler der Schwerpunktgeschwindigkeit des Systems	28
3.6	Relativer Fehler des Gesamtimpulses des Systems	30
3.7	Relativer Fehler des Drehimpulses des Systems	31
3.8	Relativer Fehler des Drehimpulses des Systems ohne <i>rk4</i>	32
3.9	Relativer Fehler der Energie des Systems	33
3.10	Relativer Fehler der Energie des Systems ohne <i>rk4</i>	34

Anhang A

Source Code

Der hier veröffentlichte Python 3 Source Code steht unter der Open-Source-Lizenz für die Europäische Union („EUPL“), zu finden unter <https://joinup.ec.europa.eu/system/files/DE/EUPL%20v.1.1%20-%20Lizenz.pdf>.

Es wurden die nötigen Bibliotheken wie folgt importiert:

```
1 | import numpy as np
```

rk4:Runge-Kutta 4. Ordnung

```
1 | def runge4(diff,init,t,args=()):
2 |     result = np.empty((len(t),len(init)),dtype=init.dtype)
3 |     result[0] = init
4 |     for tn in range(1,len(t)):
5 |         eps = t[tn]-t[tn-1]
6 |         alt = result[tn-1]
7 |         diffs = diff(t, alt, *args)
8 |
9 |         ya = diff(t, alt+eps/2.*diffs, *args)
10 |        yb = diff(t, alt+eps/2.*ya, *args)
11 |        yc = diff(t, alt+eps*yb, *args)
12 |        result[tn] = alt + eps/6.*(diffs + 2*(ya+yb)+yc)
13 |    return result
```

Ableitungsfunktion klassisch

```
1 def Fx(t,r,m):
2     diff = np.zeros_like(r)
3     for p in range(0,int(len(r)/2),3):
4         diff[p] = r[p+len(r)/2]/m[p/3]
5         diff[p+1] = r[p+1+len(r)/2]/m[p/3]
6         diff[p+2] = r[p+2+len(r)/2]/m[p/3]
7         for k in range(0,int(len(r)/2),3):
8             if k != p:
9                 tmp = m[p/3]*m[k/3] / np.power( \
10                    np.sum(np.power(r[k:k+3]-r[p:p+3],2)), \
11                    3./2.)
12                 diff[p+len(r)/2] += tmp * (r[k]-r[p])
13                 diff[p+1+len(r)/2] += tmp * (r[k+1]-r[p+1])
14                 diff[p+2+len(r)/2] += tmp * (r[k+2]-r[p+2])
15     return diff
```

Ableitungsfunktion optimiert

```
1 def F_opt(t,rp_vec,m):
2     L = len(rp_vec)
3     r_ini = np.reshape(rp_vec[:L/2],(L/6,3))
4     diff = np.empty_like(rp_vec)
5     for i in range(np.shape(m)[0]):
6         m_i = m[i]*np.delete(m,i)
7         r_i = np.delete(np.subtract(r_ini,r_ini[i]),i,0)
8         n_i = 1./norm3(r_i)
9         p_i = m_i*np.transpose(n_i)
10        p_i = np.dot(p_i,r_i)
11        diff[L/2+i*3:L/2+i*3+3] = p_i
12        diff[i*3:i*3+3] = rp_vec[L/2+i*3:L/2+i*3+3]/m[i]
13    return diff
```

Anhang B

Anfangsdaten für den Vergleich der Integratoren

Für den Vergleich der verschiedenen Integratoren wurden zehn MP zufällig generiert.

r_x	r_y	r_z	p_x	p_y	p_z	m
0.89557089	0.38537876	0.74414705	0.67428197	0.59714552	0.44946530	0.49071041
0.90547725	0.94583618	0.98488706	0.82222534	0.32918549	0.32231947	0.95999554
0.34680702	0.01125880	0.04828375	0.58816058	0.55353185	0.48767966	0.69456364
0.18830694	0.57145556	0.10754957	0.29447649	0.66322415	0.60257473	0.85238555
0.23395892	0.55739962	0.02878746	0.82321395	0.19029682	0.98525143	0.86295635
0.97866760	0.84665056	0.73693550	0.32505729	0.10994629	0.46400213	0.54265071
0.40032437	0.74707472	0.86969857	0.31947528	0.39743267	0.30281671	0.72232773
0.63481064	0.54371254	0.85143205	0.70746157	0.91838331	0.48976161	0.98747398
0.01619481	0.30267839	0.20923735	0.92815369	0.71627299	0.43206373	0.86411798
0.53987985	0.47689748	0.83837597	0.70207060	0.72991280	0.65577488	0.23895884

Dieses NKP wurde jeweils für Zeitintervall $t = [0, 2]$ simuliert.

Beim Vergleich der numerischen Fehler wurde ein externer Zeitschritt von $h = 10^{-3}$ benutzt.